

HADIS ILMINING YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Turdiyeva Shoxidaxon

Andijon davlat universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maktabgacha pedagogika kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775189>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

hadis, hadis ilmi, islom ta'limoti, inson kamoloti, hadis namunalari, buyuk allomalar, ma'naviy meros, sharqona ta'lim va tarbiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada hadislarining paydo bo'lishi, hadis ilmi, islomiy tarbiyaning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, inson kamolotida hadislarining ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyati, hadislardan ta'lim jarayonida foydalanish, hadis namunalari va ularning mazmun-mohiyati haqida so'z yuritiladi.

Yosh avlodga mukammal bilim berish, ulardagi mavjud iste'dodlarini yuzaga chiqarishda barcha ta'lim vositalari sifatida Hadis ilmi bilan chuqur tanishtirish pedagog-tarbiyachilarga bir qator mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi. Sharqona tarbiya uzoq yillar mobaynida islomiy tarbiya qoidalari asosida tarkib topib, takomillashib borganligi tarixdan ma'lum. Jumladan, Qur'oni Karim oyatlari mazmuni, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hadislari, sharq allomalari va faylasuflarining durdona asarlari milliy tarbiyaning asosi bo'lib xizmat qilgan. Islomiy tarbiya musulmonlar hayotining barcha qirralarini, hatto mayda jihatlarigacha qamrab olgan. Eng asosiysi, islomiy odob farzandlarning halol, pok, mehnatkash, ilmga intiluvchan, kattalarni, ayniqsa, ota-onani hurmatlash ruhida tarbiyalanishga qaratilgan. Islom dini insonni ma'naviy kamolot sari yetaklovchi ta'limotdir. Shu sababli Qur'oni Karimda

ham, hadislarida ham yaxshi xulq-odob qoidalari va ularga kishilarning qat'iy amal qilishlari lozimligi borasidagi qarashlar keng targ'ib etilgan. Uchinchi xalifa Usmon ibn Affonning topshirig'iga ko'ra, «Qur'on» suralari va oyatlari birinchi bo'lib sahoba Zayd ibn Sobit tomonidan kiyik terisidan tayyorlangan sahifalarga bitilgan. So'ngra ushbu manbadan 6 nusxa ko'chirtirilib, markaziy shaharlarga bitta nusxadan yuborilgan hamda Qur'onning faqat ana shu nusxalaridan foydalanishga farmon berilgan. Shunday qilib, «Qur'on» musulmonlarning diniy, ijtimoiy va siyosiy hayotida asosiy qollanma bo'lib qoladi. Ma'lumki, islom g'oyalari, musulmonchilikning talablari, huquqiy va axloqiy me'yorlari «Qur'on» va uning tafsirlari, «Hadisi Sharif», shariat qoidalari bitilgan qollanmalar hamda ilohiyotga oid adabiyotlar mazmunida batafsil ifodalangan. «Qur'on» - dunyo madaniyatining ulkan boyligi,

musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lib, arab tilida «qiroat» ma'nosini anglatadi. «Qur'on» 114 suradan iborat, ularning 90 tasi Muhammad alayhis-salom Makka shahrida, 24 tasi esa Madina shahrida istiqomat qilgan davrlarda nozil bolganligi to'g'risida manbalarda ma'lumotlar keltiriladi. «Qur'on» g'oyalari kishilarni tenglik, birodarlik, tinch-totuv yashash va ezgulikka undaydi. Shunga ko'ra, u katta axloqiy qimmatga ega. «Qur'on» g'oyalarining ma'naviy-axloqiy xususiyatlari xususida so'z yuritilar ekan, uning insonning ma'naviy kamolga yetishida qay darajada muhim o'ringa ega ekanligiga amin bo'lamiz. «Qur'on»ning qimmati insonning ma'naviy kamolotga erishishida rioya etishi lozim bo'lgan talablarni bir butun holda mujassam eta olganligi bilan belgilanadi. Shu bois u necha asrlardan buyon insoniyatning eng ulug' qadriyatlaridan biri sifatida e'zozlanib kelinmoqda.

Islom dini ta'limoti asoslarini yorituvchi Qur'on Karimdan keyingi asosiy manba Hadis hisoblanadi. Hadis arab tilidan olingan bo'lib, xabar, gap, yangilik degan ma'nolarni anglatadi, mazmunan esa Muhammad (sav) aytgan so'zlari, qilgan ishlari, iqrorlari to'g'risidagi rivoyat. Hadis 2 turga — Hadisi qudsiy (ma'nosi Alloh taoloniki, aytilishi rasululloh tomonidan bo'lgan Hadislar) va Hadisi nabaviyga bo'linadi. Hadislar e'tiborga olinishi jihatidan 3 qismga bo'linadi:

- 1) sahih (ishonchli);
- 2) hasan (yaxshi);
- 3) zaif.

Qur'onda barcha huquqiy va axloqiy masalalar umumiy tarzda bayon etilgan. Ularga aniqlik kiritish va izohlash uchun Muhammad (sav) o'z Hadislarini aytardi. Bu Hadislarni Payg'ambarimiz (sav)ning

safdoshlari yodda saqlashga harakat qilardi.

Payg'ambar vafotidan so'ng Hadislarni naql qilish odat tusiga kirdi. Shu munosabat bilan bir guruh musulmonlar uni yozma shaklda to'play boshladilar. Birinchi Hadis kitobini Ibn Shihob az-Zuhriy yozdi.

Hadislarni to'plash va ularga muayyan tartib berish ishini eng bilimdon, turli fan asoslarini mukammal o'rgangan, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan kishilar tomonidan tartibga solishga ruxsat berilgan. Hadislarda insonning kamolotga erishishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan bo'lib, ushbu fazilatlar sirasiga o'zgalarga mehr-oqibat ko'rsatish, saxiylik, ochiq ko'ngillik, ota-ona, kattalar va qarindoshlarga nisbatan muruvvatli bo'lish, ularga g'amxo'rlik qilish, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, poklik, do'stlik, oliyjanoblik, rahm-shafqatlilik, kamtarlik, rostgo'ylik va vijdonlilik kabi xislatlar kiritiladi. Bundan tashqari, insonni o'zini yomon illatlardan tiyishi, yaxshilik sari intilishi kerakligi borasidagi pand-nasihatlar ham o'z aksini topganki, bularning barchasi Qur'oni Karimda qayd etilgan ko'rsatmalarga asoslanilgan va komil insonni shakllantirishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Islom ta'limoti g'oyalariga ko'ra har bir musulmon eng avvalo iymonli bo'lishi kerak. Qur'oni Karimda va hadislarda ta'kidlanganidek, Islomiy ta'lim-tarbiyaning yaratilishidan maqsad, kishilarda iymon, e'tiqodni shakllantirishdir. Hadislarda iymonning mukammal va mustahkam bo'lishi quyidagi uch shartga qat'iy amal qilinishiga bog'liqligi ko'rsatilgan:

- to'g'ri e'tiqodli bo'lmoq;

- kishilar bilan yaxshi munosabatda bo'lmoq;

- kishi o'z ustida ishlamo'g'i va o'zini ibodat va itoatga chiniqtirmo'g'i.. [2,14]

Hadislarda insonning ma'naviy kamoloti mezon, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, ilmiy bilimlarni qay darajada egallagani, o'z bilimi bilan atrofidagilarga, jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs. bo'lib yetishishida muhit, omil — bilim deb ko'rsatiladi. «Tolibi ilm qilish farzdir, Tolibi ilmga har bir narsa istig'for aytadi, hatto dengizdagi "baliqlar ham». Bilimsizlik kishilarni nodonlikka olib keladi, ilmsiz jamiyatda esa jaholat, razolat hukmronlik qiladi» deyiladi." «Ilmning ofati unutishdir. Uni nohil kishiga gapirish esa uni zoe qilishdir», [1,53] — hadisida ilmni takrorlab borish, faqat ilm olishga ishtiyoqmand kishilargagina ilm berish ta'kidlanadi. Shuningdek, hadislarda ilmning kishilarni fahm-farosatli, o'tkir zehni, zukko, xotirani kuchli qilishdagi ahamiyati ham ta'kidlanadi va «Ilmu hunarni Xitoyda bo'lsa ham borib o'rganinglar»[1,60]— deb da'vat etiladi. Shunga ko'ra, «Olim bo'l (ilm beruvchi bo'l) yoki ilm o'rganuvchi bo'l yoki tinglovchi bo'l, yoki ilmga va ilm ahliga muhabbatli bo'l. Beshinchisi bo'lma, halok bo'lasan»,— deyiladi. Hadislarda ilmning ahamiyati ham ko'rsatib o'tiladi. «Ilm ibodatdan afzal va u taqvo dinning ustunidir» [7,45]

Odamzot dunyoga kelibdiki, mudom mukammal timsol axtaradi, komillikka intilib ruhiy najot yo'lini qidiradi. Komillikning chek-chegarasi yo'q. Muttasil kamolot sari intilish - taraqqiyot omilidir. Yosh avlodni hadis ilmi bilan tanishtirish asosida ularning qalbida vatanparvarlik, ezgulik, insonparvarlik singari yuksak insoniy fazilatlariga nisbatan rag'bat, mehr-

muhabbat uyg'otish, ularni boy ma'naviy dunyosini shakllantirishdan iboratdir. Hadis ilmida fikr aytish bilan kifoyalanmay yosh avlodni insoniyatning tuyg'ulariga, hissiyotlariga ham ta'sir etsihiga e'tibor qaratiladi. Hissiyot va ruhiyatni tarbiyalash bilan bir qatorda bolalarning idroki, dunyoqarashi, tafakkurini rivojlantirish, ijtimoiy turmush, jamiyatda bo'layotgan voqea va hodisalarga nisbatan insoniyat qalbida ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafratni uyg'otishga qaratilgan.

Inson shaxsining kamoloti uning umri davomida amalga oshib boraveradi. Bu fazilat insonning boshqalar bilan bo'lgan muomalasida, jamiyatdagi insonlar bilan munosabatlarida va uning hatti harakatida, fe'l-atvorida namoyon bo'ladi. Bir qator hadislarda ilmning ibodatdan ustun ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Xususan, "Ilm ibodatdan afzal va u taqvo dinning ustunidir".

Qator hadislarda insonlarni poklikka, intizomga, rahm-shavqatga, saxiqlikka charilganini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, ilmning manfaatsiz holda sarflashdan saqlanish maqsadga muvofiq ekanligi, haqiqiy komil insonning bilimga boy, xushxulq, sog'lom bo'lishi, ilmni faqat foydali ishlar va insonlarning farovon hayot kechirishlari yo'lida sarf etish kerakligi ham uqtiriladi: "Boshliq bo'lmasingizdan avval ilmni chuqur o'rganing" deyiladi bir hadisimizda, chunki Rasulloh sallallohu alayhi-vassalamning sahobalari yoshlari ulg'ayganda ham ilm o'rganganlar. Rasulloh sallallohu alayhi-vasallam: "Ikki narsadan o'zgasiga hasad qilmoq joiz emas, biri-kishiga Olloh taolo halol mol-dunyo bersa-yu, uni Haq yo'lida sarflayotgan bo'lsa, ikkinchisi-kishiga Olloh taolo ilmu hikmat ato etsa-yu, u shu tufayli oliy maqomga erishib, hukm

surayotgan, odamlarga bilganini o'rgatayotgan bo'lsa", – deydilar».

Islom ta'limotida eng yuksak xislatlardan biri sifatida ota-onaga g'amxo'rlik, ularni e'zozlash, ota-ona hurmatini o'z o'rniga qo'yish, farzandning ular oldidagi haqqi borasidagi masalalarning yoritilganligiga alohida e'tibor beriladi.

Ma'lumki, inson kamoloti bevosita uning salomatligi bilan bog'liqdir. Zero, sog'lom insongina ham oila, ham jamiyatning ravnaq topishi yo'lida faoliyat ko'rsatuvchi kishilar bo'lib yetishadi. Hadislar, umuman, Islom ta'limotida tozalik va poklik, shu jumladan, ruhiy va jismoniy poklikka katta e'tibor beriladi. "Haq taolo o'zi pok, poklikni yaxshi ko'radi. O'zi toza, tozalikni yaxshi ko'radi. O'zi oliyhimmatdir, oliyhimmatlikni yaxshi ko'radi. O'zi ochiq ko'ngil, ochiq ko'ngillikni yaxshi ko'radi. Eshiklarning oldini pokiza tutinglar".

Hadislarda inson erki, ozodligi va unga dahl qilmaslik masalalarining yoritilishiga ham katta ahamiyat berilgan. Islom ta'limotida har tomonlama yetuk bo'lishi uchun insonning erkin bo'lishi kerakligi borasidagi fikrlar qur'oni Karimda ham, Hadisi Sharifda ham birdek e'tirof etilgan.

Azaldan bilamizki, inson kamoloti bevosita uning salomatligi bilan bog'liqdir. Zero, sog'lom insongina ham oila, ham

jamiyatning ravnaq topishi yo'lida faoliyat ko'rsatuvchi kishilar bo'lib yetishadi. Hadislar, umuman, Islom ta'limotida tozalik va poklik, shu jumladan, ruhiy va jismoniy poklikka katta e'tibor beriladi.

Hadislar mazmunan har bir mo'minning ishonchini, e'tiqodini mustahkamlaydi va shu bilan birga insonni ma'naviy kamolotga da'vat etadi. Shunday ekan, hadislar komil insonni shakllantirishda muhim manba bo'lib hisoblanadi va undan yoshlar tarbiyasida foydalanish shu kunning dolzarb vazifalaridan sanaladi. Hadislar Muhammad (s.a.v.) payg'ambarimizning sunnatlari bo'lib, mazmunan har bir mo'minning ishonchi, e'tiqodini mustahkamlaydi, shu bilan insonni ma'naviy kamolotga yetaklaydi. «Islom dini ma'rifatga asoslangani uchun ham har bir shaxsni aqliy, jismoniy jihatdan kamolga etkazishga oid e'tiqod va iymondan iborat bo'lib, faqat ezgulikka xizmat qilish, oliyjanob bo'lish, pokiza yurish, bir burda luqmani halol qilib yeyish, jaholat va jaholatparastlikka yo'l qo'ymaslik, o'z birodarining, qarindoshurug'larining, millatining va vatanining qadriyatlarini asrashdan iboratdir». Shunday ekan, hadislar komil insonni shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Муҳаммад пайғамбар қиссаси. Ҳадислар. Тошкент, «Камалак». 1991. 51-бет.
2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis, 1-jild. Al-Jome' as-sahih (Ishonarli to'plam). Toshkent. Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.
3. Mirzayeva T, Safarov O, O'rayeva D. O'zbek xalq og'zaki ijodi xrestomatiyasi. – T. Aloqachi nashriyoti, 2008.
4. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q, Kayumova N.M, A'zamova M.N. Maktabgacha pedagogika. –T. Tafakkur nashriyoti. 2019.
5. Jalolov F. O'zbek folklorida janrlararo munosabat. –T.: Fan nashriyoti, 1979
6. К.Хошимов, С.Нишонова. Педагогика тарихи. Toshkent, "Ўқитувчи" 1996.
7. <https://kh-davron.uz/kutubxona/qoshimcha/rivoyatlar/ilm-haqida-hikmatlar.html>